

OLIV HARBIY TA'LIMDA YANGI PEDAGOGIK TEKNOLOGIYALARNING O'RNI

Mavlyutov Radislav Kamilovich

O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari Akademiyasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada oliy harbiy ta'limda yangi pedagogik texnologiyalarning o'rni borasida fikr yuritilgan. Bunda oliy harbiy ta'lim muassasalarida innovatsion, pedagogik va axborot texnologiyalarini o'quv-tarbiyaviy jarayonga kirib kelishi bo'yicha qarashlar va fikrlar bildirilgan.

Kalit so'zlar: Oliy harbiy ta'lim, pedagogik texnologiya, o'quv-tarbiyaviy jarayon, ta'lim sifatini oshirish, innovatsiy.

Аннотация: В данной статье рассматривается роль новых педагогических технологий в высшем военном образовании. В нем изложены взгляды и мнения на внедрение инновационных, педагогических и информационных технологий в учебно-воспитательный процесс в высших военных учебных заведениях.

Ключевые слова: высшее военное образование, педагогические технологии, учебно-воспитательный процесс, повышение качества образования, инновация.

Abstract: This article examines the role of new pedagogical technologies in higher military education. It sets out the views and opinions on the introduction of innovative, pedagogical and information technologies in the educational process in higher military educational institutions.

Keywords: higher military education, pedagogical technologies, educational process, improving the quality of education, innovation.

O'zbekiston Respublikasining Birinchi Prezidenti I.A. Karimovning "Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch asarida" aytganidek, "Shuni unutmaslik kerakki, kelajagimiz poydevori bilim dargohlarida yaratiladi, boshqacha aytganda, xalqimizning ertangi kuni qanday bo'lishi farzandlarimizning bugun qanday ta'lim va tarbiya olishiga bog'liq [1]. Bugungi kunda biz yurtimiz iqtisodiyotini yuksaltirishning ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida innovatsiya va integratsiyaga asoslangan rivojlanish yo'liga o'tish ishlari olib borilayotganini ko'rishimiz mumkin.

Mamlakatimizda hozirgi davrda ta'lim-tarbiyaning axborot- kommunikatsiya tizimi, internet tarmoqlari va zamonaviy pedtexnologiyalar bilan bog'liq yangi imkoniyatlar yaratib berilmoqda. Fuqarolik ta'limdagidek harbiy ta'limda ham

ta'limning an'naviy usullaridan voz kechilib intefaol usullar orqali uni samaradorligiga erishish dolzarb bo'lib kelmoqda.

Darhaqiqat, keyingi yillarda ta'lim sohasining barcha bosqichlarini zamonaviy talablar asosida tashkil etish bo'yicha Prezidentimizning qator farmon va qarorlari qabul qilingani, bu qaror va farmonlarda o'quv-tarbiya jarayoniga ilg'or pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish, o'qituvchilarning ijtimoiy mavqeini yuksaltirish orqali ta'lim sifatini oshirish bo'yicha ko'plab vaziflar belgilab berilgan. Harbiy ta'lim muassasalarida innovatsion, pedagogik va axborot texnologiyalarini o'quv-tarbiyaviy jarayonga kirib kelishi jadallashib, kundan-kunga rivojlanib bormoqda. Bunday bo'lishini sabablaridan biri, an'anaviy ta'limda kursantlarni shu vaqtgacha faqat tayyor bilimlarni egallashga yo'natirilgan bo'lsa, hozirda yangi pedagogik texnologiyalarni mashg'ulotlar jarayoniga tadbiq etilishi bilan, ta'lim oluvchilarni egallayotgan bilimlarini shaxsan o'zlari izlab, qidirib topishlariga, mustaqil o'rganib, o'zlari tahlil qilgan holda xulosalar chiqarishiga o'rgatadi. Pedagogik texnologiya va pedagogik mahoratga oid bilim, tajriba va interfaol usullar kursantlarni bilimli, ko'nikma va malakaga ega bo'lishlarini ta'minlaydi. R.Ishmuxammedovning "Innovatsion texnologiyalar yordamida ta'lim samaradorligini oshirish yo'llari" kitobida interfaol metodlar bu-jamoa bo'lib fikrlash deb yuritiladi, ya'ni pedagogik ta'sir etish usullari o'ziga xosligi shundaki, ular faqat pedagog va kursantlarning kichik guruhlariga bo'lib, birgalikda faoliyat ko'rsatishi orqali amalga oshiriladi deb berilgan. Bunday pedagogik hamkorlik jarayoni o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lib, ularga quyidagilar kiradi: kursantlarning mashg'ulot davomida befarq bo'lmaslikka, mustaqil fikrlash, ijod etish va izlanishga majbur etishi; kursantlarni o'quv jarayonida fanga va bilim olishga bo'lgan qiziqishlarini doimiy ravishda bo'lishini ta'minlashi; kursantlarning bilimga bo'lgan qiziqishini mustaqil ravishda bajarishi va har bir masalaga ijodiy yondoshgan holda kuchaytirishi [2]. Pedagog-o'qituvchilar va kursantlarning hamisha hamkorlikdagi faoliyatini tashkil qilinishi nazarga tutiladi. Jamiyat taraqqiyoti hech qachon to'xtab qolmaydi, uning g'ildiragi doimo oldinga qarab aylanaveradi, bu albatta tabiiy, tarixiy jarayondir. Shuning uchun ham biz o'qituvchilar bu borada ilg'or pedagogik texnologiyalarni mashg'ulot jarayoniga keng tadbiq etishimiz darkor. Mashg'ulot jarayonida kursantlarga ta'lim-tarbiyani birgalikda olib borish maqsadga muvofiqdir. O'qituvchi kursantlarni ma'naviy, badiiy va axloqiy madaniyatlarini shakllantirishi, ularda milliy g'urur va vatanparvarlik tarbiyasini amalga oshirishini ta'minlashi zarur [4]. "Pedagogika" ta'lim – tarbiya haqidagi fan sifatida tarbiyaning mohiyatini tushunishini va uning qonuniyatlarini ochib berishi hamda shu orqali inson

manfaatlari tarbiya jarayoniga ta'sir etishini nazarda tutadi. Kursantlar bilan mashg'ulotga tayyorlanish jarayonida o'qituvchi o'tkaziladigan mashg'ulotning maqsadidan kelib chiqqan holda natijaga erishish uchun qanday texnologiyani tanlab qo'llashi uning ixtiyorida. Chunki o'qituvchining mashg'ulotdan kutayotgan asosiy maqsadi bu ta'lim oluvchi kursantni aniq natijaga erishtirishiga qaratilgan, bunda kursantlarning bilim saviyasi, guruh xarakteri, sharoitga qarab o'qituvchi tomonidan mashg'ulot davomida ishlatiladigan texnologiyalar tanlanadi. Misol tariqasida: o'qituvchi kursantni kutilayotgan natijaga erishishi uchun unga kerakli bo'lgan tarqatma material, chizma va plakatlar, turli adabiyotlar, film hamda axborot texnologiyani belgilaydi. O'qituvchi o'qitish jarayoni oldindan loyihalashtirishi, bu jarayonda pedagog o'quv predmetining o'ziga xos tomonini, joy va sharoitini, eng asosiysi, kursantning imkoniyati va ehtiyojini hamda hamkorlikdagi faoliyatini tashkil eta olishini hisobga olishi zarur, shundagina, u kafolatlangan natijaga erishish mumkin. Qisqa qilib aytganda, kursantni ta'limning markaziga olib chiqish kerak.

Xulosa o'rnida shuni ham ta'kidlash lozim-ki, bu kabi natijaga erishish uchun amaliyotda o'quv jarayonida innovatsion va axborot texnologiyalarni keng qo'llashni taqazo etadi. Bular juda xilma-xil interfaol hamda ta'lim usullari va hozirda mashg'ulotlar jarayonida qo'llaniladigan yangi pedagogik texnologiyalar shular jumlasidandir. Shu bilan birgalikda aytish joizki, yuqorida keltirilgan zamonaviy usullar yoki o'qitishning samarasini oshirishga yordam beruvchi texnologik treninglardan keng foydalanilsa, kursantlarda mantiqiy, aqliy, ijodiy, tanqidiy va mustaqil fikrlash shakllanadi. Ayniqsa, kursantlarning qobiliyatlarini rivojlantirishga, yetuk harbiy professional mutaxassis bo'lishlariga hamda mutaxassisga kerakli bo'lgan kasbiy fazilatlarni tarbiyalashga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Karimov I.A. "Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch". Toshkent., "Ma'naviyat" 2016 yil.
2. Ishmuxammedov R. J. "Innavatsion texnologiyalar yordamida ta'lim samaradorligini oshirish yo'llari". TDPU, Toshkent., 2004 yil.
3. Odilov A. "Yangi pedagogik texnologiyalarni qo'llash-dars samaradorligiga erishish omili", "Ta'lim, fan va ishlab chiqarish integratsiyasida intellektual salohiyatli yoshlar-mamlakat taraqqiyotining muhim omili" mavzusidagi XIV Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari IV qism. Samarqand Davlat universiteti., 2017 yil.
4. Z.Sh.Dolimov, Harbiy atamalarning qisqacha izohli lug'ati. T-2007. 232-233 b.